

大学入試における女子枠とアファーマティブ・アクション

——交差性の視点からの考察

S. Tanaka

July 2026

本稿は、大学入試における女子枠を題材として、単一の属性に基づくアファーマティブ・アクション(AA)の制度設計について論じた。女子枠は、理工系分野における女性の活躍促進や多様性の向上を目的として導入されているが、支援対象を性別のみに限定することで、家庭の経済状況や居住地など、受験生が置かれた環境の違いを十分に反映できない可能性がある。本稿では、交差性(intersectionality)の理論や近年の数理モデル研究を踏まえ、さらにインドネシアやインドにおけるアファーマティブ・アクションに関する実証研究を参照しながら、単一属性型AAの課題を整理した。そのうえで、支援対象を複数の社会的要因から捉える多次元的な制度設計の可能性について考察した。以上を踏まえ、公平性や多様性をより適切に実現するためには、性別のみを基準とする制度設計ではなく、複数の属性やその相互作用を考慮した制度設計が重要であると結論づけた。

序章：「女子枠」の設置背景と現状

「女子枠」とは、一般選抜とは別に、女性のみを出願資格とする特別選抜枠のことであり、主に総合型選抜や学校推薦型選抜の枠組みの中に設置されている。この制度が急速に拡大した背景には、我が国の将来を支える理工系人材の育成や、多様な人材が能力を發揮できる社会の実現といった政策目標がある。文部科学省の教育未来創造会議による第一次提言(2022年)などでは、日本の理工系分野における女性比率がOECD加盟国の中でも低水準にあることが指摘されており、その改善や理工系分野における女性の活躍促進が重要な政策課題として位置付けられている[1][2]。

これを受けて、東京科学大学(旧東京工業大学)をはじめとする国立大学が2024年度以降に女子枠を相次いで導入した。大学側は単なる男女比の是正にとどまらず、学内におけるロールモデルの形成や学習環境の多様化といった効果も目的として掲げている。また産業界からも理工系人材の育成や女性活躍の推進を求める声があり、企業による寄付や奨学金制度と連動した動きも見られる。このように女子枠は、理工系分野における女性の活躍促進や人材層の拡大を通じて、多様な人材が能力を發揮できる環境の実現を目指す政策手段として導入が進められてきた。

また、理工系分野における女性比率の低さは、単に学力や個人の選好のみで説明されるものではないとする指摘も存在する。例えば、「理工系は男性向きである」という社会的ステレオタイプや、進路選択過程における無意識のバイアスが女性の理工系進学に影響を与える可能性が論じられている。女子枠は、こうした構造的要因への対応という側面からも正当化されている。

一方で、制度の導入が進むなかで、性別という単一の指標のみに基づいて支援対象を定めることの効果や課題についても議論が始まりつつある。

第1章：問題の所在 —— 性別のみを基準とする選抜の課題

前章で述べたように、女子枠は理工系分野における女性の活躍促進や多様性の向上を目的として導入されている。これら目的には一定の意義がある一方で、支援や優遇措置の対象を性別という単一の基準に限定することには、いくつかの課題も指摘されている。大学入試において受験生が置かれている状況は、性別だけで決まるものではない。例えば、家庭の経済状況、居住地、保護者の学歴、利用可能な教育資源などは、学習機会や進学可能性に大きな影響を与える要因として知られている。都市部では進学塾や中高一貫校などの教育資源に

アクセスしやすい一方で、地方では選択肢が限られる場合もある。また、同じ地域に住んでいても、家庭環境によって受けられる教育機会には大きな差が生じ得る。

こうした点を踏まえると、受験生が直面する困難は必ずしも性別だけでは説明できない。同じ女性であっても、都市部で豊富な教育資源にアクセスできる層と、地方や経済的に困難な家庭で育つ層とでは、置かれた環境が大きく異なる場合がある。また男性であっても、教育機会に恵まれない環境で育つ者は存在する。そのため、受験生の不利や困難と性別という属性は、必ずしも一致しない。それにもかかわらず、女子枠は性別を出願資格の基準としているため、こうした環境上の差異は直接には反映されない。その結果、本来は多様性の向上を目的として導入された制度であっても、受験生が置かれた環境の違いが選抜過程に十分に反映されない可能性がある。

本稿では、女子枠の賛否そのものを論じることが目的ではないが、多様性や公平性という目的を実現するうえで、性別以外の要因も含めて受験生の状況をどのように評価すべきかという点に論点を置く。そのうえで、こうした観点から女子枠の課題と代替的なアプローチについて考察する。

第2章：理論的視点 —— 交差性と単一属性型アファーマティブ・アクションの限界

アファーマティブ・アクション（積極的格差是正措置、以下AA）は、歴史的・構造的に不利益を受けてきた集団の状況を改善し、多様性を確保することを目的として導入されてきた政策である。しかし近年では、性別や人種といった単一の属性だけで支援対象を定める方法について、その有効性や限界を見直す研究が増えている。

こうした議論の基盤の一つが、Crenshawによる「交差性（intersectionality）」の考え方である[3]。交差性とは、人が受ける不利益や差別は性別だけ、人種だけといった単一の要因で決まるのではなく、性別・人

種・階級・地域・家庭環境など、複数の要素が重なり合って形成されるという見方である。Crenshawは特に黒人女性の経験を分析し、単一の属性のみに依拠する枠組みでは、こうした複合的な不利益を十分に捉えられないことを指摘している[3]。

この視点は、大学入試における女子枠のような制度を含むAA一般を考えるうえで重要な示唆を与える。ただし本章の段階では、特定の制度（例えば女子枠）の是非を直接論じるというよりも、制度設計に先立つ理論的前提を整理することを目的としている。受験生の学習環境や進学のしやすさは性別のみで決まるものではなく、家庭の経済状況、居住地域、保護者の学歴、学校環境など、複数の要因の組み合わせによって形づくられる。そのため、支援対象を単一の属性に還元する枠組みでは、集団内部の差異や、類似した不利益を抱える他集団の存在が捉えにくくなる可能性がある。

こうした問題をより形式的に分析した研究として、Carvalho, Pradelski, Williamsら（2025）の研究がある[4]。この研究は、人間の属性が複数の次元から構成されることを前提に、AAの配分ルールを数理的に分析している。その結果、単一の属性のみに基づく制度設計では、特定の条件のもとで、すべての集団の代表性を同時に十分確保することが難しくなる可能性が示された。さらに、このような制度では、通常の集計データでは見えにくい集団内部の不平等が維持され、場合によっては拡大する可能性も指摘されている[4]。

このことを、女子枠のように性別のみを基準とした制度に当てはめて考えてみると、同じ「女性」というカテゴリの中でも、都市部の進学校出身者と地方の教育資源が限られた環境の出身者とは、受ける制度的利益に差が生じ得る。一方で、性別以外の要因によってより大きな不利益を受けているにもかかわらず、支援対象から外れる層が存在する可能性もある。このように、単一の属性に基づく分類は、集団内部に存

在する格差の構造を十分に反映できない場合がある。

さらに同研究は、属性を単純化して扱うデータの取り方や評価の仕組み自体が、制度設計の精度に制約を与える可能性についても指摘している[4]。ただしこれは、特定の政策を直接否定するものではなく、理想化された条件のもとで、制度設計とその結果の関係を分析したものである。

以上を踏まえると、交差性の理論や数理モデル研究は、単一属性に基づくAAが必ず誤りであることを示すものではない。一方で、現実のように複数の社会的要因が重なり合う状況では、どの属性を基準として切り出すかという制度設計そのものが、結果としての公平性や代表性に影響を与え得ることを示している。これらの知見は女子枠そのものを否定するものではない。むしろ、多様性や代表性を高めるといった目的をより効果的に達成するためには、性別という単一の基準に加えて、受験生が置かれている社会的・経済的背景も含めて考える必要があることを示している。すなわち、交差性の視点から見れば、「誰を優遇するか」という問題は、単純な属性分類ではなく、複数の要素を踏まえて制度を設計する問題として捉え直す必要がある。

第3章：AAにおける集団内格差 —— 実証研究と社会的認識

本章では、AA政策の帰結について、実証研究および関連する社会的言説をもとに検討する。特に、単一の属性に基づく制度設計が、受益集団の内部にどのような格差を生み得るのかに焦点を当てる。

3.1 インドネシアにおける女性クォータ制度

第一に、インドネシアにおける女性の政治的代表性を分析したLestari&Kurniawan (2025)の研究は、女性という属性で代表性が改善した場合でも、その利益が均等に広がるわけではないことを示している[5]。同研究によれば、女性議員や政治参加者の多くは、もともと政治的ネットワークや経済的資源にアクセスしやすい層に集中してい

る傾向がある。特に、30%クォータ制度の運用では、選抜された女性の中でも、政治的・経済的に優位な立場にある層が多くを占める構造が見られるとされる。その結果、制度の恩恵は社会階層によって偏って分配される可能性がある[5]。この点は、「女性」という一つの区分が内部の階層差を平均化して扱うことで、結果として制度による利益の配分に偏りが生じ得ることを意味している。つまり、属性単位での代表性の改善は、集団内部の格差の解消とは必ずしも一致しない。

3.2 インドにおけるカーストAA

第二に、インドにおけるカーストAAの効果を分析したKaur (2026)の研究は、制度による代表性の改善が同一カースト内部の格差縮小につながるとは限らないことを示している[6]。インドのカースト制度では、人々は社会的身分に基づいて階層的に区分されており、その内部にも「サブカースト」と呼ばれるより細かな社会集団が存在する。同研究は、OBC（後進的階層）に対する高等教育クォータの効果を分析し、制度的利益がカースト内部のすべての層に均等に行き渡るわけではない点を指摘している。具体的には、サブカーストレベルで見ると、より上位に位置するサブグループが大きな利益を得る傾向があり、その結果として集団内部の経済的・教育的格差が維持され、場合によっては拡大する可能性が示されている[6]。

これらの結果は、単一属性に基づく政策が、集団全体の平均的な改善と内部構造の是正を同時に実現するとは限らないことを示している。

3.3 日本の女子枠をめぐる社会的言説

さらに、これまで取り上げた研究はいずれも学術的分析に基づくものであるが、制度に対する評価や認識は社会的言説の中にも現れている。例えば、日本の大学入試における女子枠について取り上げた一部メディア記事（All About NEWS）では、一般選抜で入学した学生の視点から、学習環境や出身校の違いが強調される形で記述され

ている[7][8]。これらは統計的な検証に基づく分析ではなく、当事者の経験や認識に基づく言説であり、制度全体の実態を直接示すものではない。ただし、このような分断や特権化をめぐる議論が世間一般で注目されている現象そのものが、現行の制度設計が抱える対立やひずみが表面化したものとして、非常に重要な意味を持っている。すなわち、制度の実態如何に関わらず、現行の設計が社会の側においてどのように認識・語られ、結果として受益者にいかなるスティグマ（偏見）を付与し得るかを把握する「言説分析」の補助的な事例として位置付けることができる。

3.4 小括

インドネシアおよびインドの研究は、「性別」や「カースト」といった単一の属性に基づくAAが、集団内部に存在する階層差を十分に捉えきれない可能性を示している。その結果として、制度上の受益者は特定の社会経済的に比較的優位なサブグループに集中し、同一属性内部における不均衡が維持される、あるいは拡張される場合がある。一方、日本の女子枠をめぐるメディア上の言説は、こうした問題が社会的認識のレベルでも語られていることを示す事例として位置付けることができる。以上を踏まえると、AAの評価は、実証研究による構造分析に加えて、制度をめぐる社会的認識も含めて多層的に捉える必要があるといえる。

第4章：代替的制度設計の可能性 —— 交差的な多次元型AAの検討

前章までの議論では、女子枠のような単一属性型AAが、集団内部の格差や複合的な不利益を十分に反映できない可能性について検討した。本章では、こうした課題に対する制度設計上の代替案として、多次元的な評価を取り入れるアプローチについて考察する。

4.1 単一属性型AAを超える制度設計

単一属性型AAの限界を補うため、近年では家庭の経済状況、居住地域、保護者学歴

、学校環境など、複数の要因を考慮する選抜制度や取り組みが模索されてきた。その代表的な例として、College Boardが開発したLandscape（2025年に提供終了）が挙げられる[9]。Landscapeは、受験生個人の属性のみを評価するのではなく、通学する高校や居住地域の教育環境、社会経済的地位（Socioeconomic Status, 以下SES）を含む社会経済的背景などの情報を大学側へ提供することで、学業成績をその受験生個人が育った文脈の中で理解することを目的としている。このような取り組みは、受験生の能力を単純な結果だけでなく、その能力がどのような環境下で実現されたかという、背景の観点から評価しようとする試みである。これらは単一属性型AAと比較して、より多様な不利益要因を考慮できるという利点を持つ。しかし、多数の属性を考慮すること自体が、必ずしも交差性の問題を解決することを意味するわけではない。

4.2 非交差的AAの限界

第2章で紹介したCarvalho, Pradelski, Williamsら（2025）は、人々が複数の属性を同時に持つことを前提として、AAの制度設計を分析している[4]。同研究によれば、複数の属性を考慮する制度であっても、それらを独立した要素として扱う「非交差的政策」では、社会的現実の構造を十分に反映できない可能性が示された[4]。

論文では、オランダやベルギーの政党が候補者リストを作成する際に「女性枠」と「少数民族枠」をそれぞれ個別の基準で管理していた実例が挙げられている。この事例では、選考者が二つの異なる目標を同時に、かつ最も効率的に満たそうとした結果、双方の属性を併せ持つ「少数民族の女性」に選出が集中する現象が確認された。この歪みによるしわ寄せは「少数民族の男性」に及び、彼らの代表性が制度導入前よりも低下するという、当初の目的とは相反する深刻な問題が生じた[4]。

また、論文内の数理モデル（Example 1）においても、「女性に一律プラス a 点」「黒人に一律プラス b 点」といった独立し

たスコア加算を行うだけでは、すべての交差グループを人口比率通りに公平に配置することは数学的にほぼ不可能であることが証明されている[4].

このような構造的な問題は、単一の次元のみでダイバーシティのデータを集計する運用法では、表面上の目標数値が達成されている影で、特定の交差的な集団（例：黒人男性、マイノリティ男性など）が著しく排除されるという「隠れた不平等」を生む原因になる。したがって、制度が複数の属性を考慮した設計になっていたとしても、交差的な不利益の相互作用を捉えきれなければ、結果として特定のグループが救済の対象から零れ落ちる不完全なものになるだろう。

この点は、Landscapeのような仕組みにも当てはまる。前述の通り、Landscapeは、通学する高校や地域のSESなど複数の文脈情報を提供することで、学業成果を背景込みで評価することを目的としている。ただしこの仕組みも、複数の要因を並列的に考慮する設計であり、各要因の相互作用や組み合わせから生じる不利益を直接的にモデル化するものではない。したがって、こうした制度は単一属性型AAに比べて柔軟性を持つ一方で、Carvalhoらが提示する意味での交差性、すなわち属性間相互作用によって生じる不利益を制度的に十分に捉えているとは言えない。

4.3 交差性を考慮した制度設計の方向性

Carvalho, Pradelski, Williamsら（2025）の議論を踏まえると、重要なのは考慮する属性の数を増やすことではなく、属性同士の相互作用をどのように制度設計へ反映するかである。例えば、低所得層であることによる不利益と、女性であることによる不利益は、必ずしも独立して存在するわけではない。また、人種や地域、障害の有無などが加わることで、不利益は大きく変化し得る。そのため、複数の属性を単純に加算するだけでは、交差性が生む複合的な不利益を十分に捉えられない可能性がある。将来的な制度設計においては、単純な属性ごと

の加点方式ではなく、実証研究に基づいて交差効果の存在が確認された属性の組み合わせを考慮する仕組みが検討されるべきである。もっとも、交差性を厳密に追求すれば、個人ごとに異なる無数の属性の組み合わせを扱う必要が生じるため、制度運用上は現実的ではない。したがって、すべての属性を無条件に交差させるのではなく、人種×性別、SES×人種、SES×出身地域、障害×出身地域などの組み合わせの影響を実証的に検証し、交差効果が確認された組み合わせから優先的に制度へ反映していくことが、現実的な方向性だと考えられる。

4.4 交差的AAとHolistic Reviewの混同について

なお、交差性を考慮した多次元型AAを主張することは、必ずしもHolistic Review（総合評価方式）や日本の総合型選抜・推薦型選抜を支持することを意味しない。この点は、本稿の議論において特に明確にしておく必要がある。本稿が問題としているのは、支援対象をどのような基準で設定するかというAAの制度設計である。すなわち、女子枠のように単一属性のみを基準とする制度では、交差性理論が指摘する複合的な不利益を十分に捉えられない可能性があるという点である。これに対し、Holistic Reviewは大学入試においてどのような評価項目を用いるかという選抜方法の問題である。ここでは学力試験だけでなく、課外活動、エッセイ、リーダーシップ経験、ボランティア活動など、多様な要素が評価対象となる。したがって、交差的なAAとHolistic Reviewは本来異なる次元の問題である。前者は「誰を支援対象とするか」という配分ルールの問題であり、後者は「どのように評価するか」という選抜方法の問題である。そのため、本稿が交差的な多次元型AAの必要性を論じることは、直ちにHolistic Reviewや総合型選抜の拡大を支持することを意味しない。むしろ両者を同一視することは、制度設計上の論点を不必要に混同する危険がある。

4.5 Holistic Reviewの限界と学力評価の意義

さらに、本稿が提唱する交差的な多次元型AAは、非学力要素を重視する選抜方式への転換を意味するものではない。特に、米国のHolistic Reviewに関する議論は、本稿の主張とは明確に区別される必要がある。

Holistic Reviewは主に米国の大学入試において発展した選抜方式であり、学力試験に加えて、課外活動、エッセイ、リーダーシップ経験、ボランティア活動など多様な要素を総合的に評価する点に特徴がある。制度的背景や歴史的経緯には差異があるものの、学力試験の結果だけではなく、受験生の多面的な資質や非学力要素も評価対象に含めるという選抜理念において、日本の総合型選抜や学校推薦型選抜とも共通点がある。こうした非学力要素重視の評価は、個人の潜在能力や多面的な資質を捉える試みとして一定の意義を持つ一方で、その実績自体が社会経済的条件に強く依存することが指摘されている。例えば、長期的な課外活動への参加や探究活動の実施には、時間的・経済的余裕や保護者からの支援が必要となる場合が多い。その結果として、こうした評価軸の比重が高まるほど、文化資本や経済資本に恵まれた層が相対的に有利になる可能性がある。

実際にChettyら（2026）[10]は、Ivy Plusと呼ばれる米国の名門大学群において、高所得層の優位性がレガシー入学やスポーツ推薦、非学力評価要素など複数の制度的経路によって生じていることを示している。また近年、Dartmouth CollegeやYale Universityをはじめとする米国の主要大学が、SAT・ACTの提出義務化へ再び移行している。その背景には、Chettyらの実証研究が示したように、非学力評価の拡大が必ずしも公平性や、受験生を同じ基準で評価しやすくすることにつながらず、かえって富裕層に有利な格差を反映しやすいという認識があるとされる。

もちろん、SATやACTなどの標準化テストも完全に公平な指標というわけではない。家庭環境や教育機会の差は学力形成そのものに影響を与えるため、試験成績のみで公

平性を実現することはできない。しかし、評価基準が明確で受験生同士を同じ基準で比較できるという点では、学力試験には依然として一定の利点がある。したがって、本稿が提案する交差的な多次元型AAは、Holistic Reviewや総合型選抜のような非学力要素の評価に重きを置く選抜制度の制度への移行を意図するものではない。むしろ、学力評価の利点を維持しつつ、不利益の把握や支援対象の設定に交差性の視点を取り入れた制度設計を目指すものである。

第5章：結論

本稿は、大学入試における女子枠を題材として、単一属性型アファーマティブ・アクション（AA）の制度的限界と、交差性を踏まえた代替的制度設計の可能性を検討した。そして、分析の結果、支援対象を性別など単一の属性に限定する枠組みは、集団内部に存在する社会経済的格差や複合的な不利益を十分に反映できない可能性があることが示された。また、実証研究からも、単一属性型AAが受益者の分布を特定の優位層に偏らせる傾向が確認された。

これを踏まえ、本稿は制度設計上の方向性として、単一属性ではなく、複数の属性や要素を考慮した多次元型AAの必要性を提示した。ただし、すべての属性を単純な加算モデルによって評価することも、逆にすべての属性の組み合わせを一律に交差的に扱うことも適切ではないと考える。実証研究によって統計的に有意な交差効果が確認された属性の組み合わせについては、その相互作用を制度設計に反映し、一方で、それ以外の属性については加算的評価を基本とする制度設計が現実的であると考える。

どの属性の組み合わせに交差効果を認めるべきかについては、実証研究の蓄積を踏まえながら継続的に検討していく必要がある。

また、本稿の主張は選抜方法の全面的な転換を意味するものではない。学力評価の透明性や比較可能性といった利点を維持し

つつ、不利益の把握と配分設計の段階に交差性を導入する点に本質がある。

以上より、本稿は女子枠を直ちに否定するものではないが、その制度の正当性を支えるためには、単一属性に依拠した設計から、多次的な制度設計への移行が必要であると考えられる。

謝辞

本稿の執筆にあたり、文章表現の整理および推敲に生成AIを補助的に利用した。ただし、最終的な内容の構成および主張とその責任はすべて著者自身によるものである。

参考文献 (References)

(Web資料最終アクセス日：2026年6月27日)

- [1] 教育未来創造会議 我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について (第一次提言), 2022.
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/teigen.html>
- [2] 文部科学省 教育未来創造会議『第一次提言』を受けたこれからの大学について (進学者のニーズや人材需要に対応するための学部再編と理系女子学生の活躍促進について), 2022.
https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00270.html
- [3] K. Crenshaw, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics,” *University of Chicago Legal Forum*, 1989.
<https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- [4] M. Carvalho, B. S. R. Pradelski, J. Williams, et al., “Intersectionality: Affirmative Action with Multidimensional Identities,” *Management Science*, 2025.
<https://durham-repository.worktribe.com/output/2521311/intersectionality-affirmative-action-with-multidimensional-identities>
- [5] P. Lestari and G. F. Kurniawan, “Intersectionality and political representation: Challenges and policy implications for marginalized women in Indonesia,” *Journal of*

Social Studies Education Research, 2025.

<https://www.jsser.org/index.php/jsser/article/view/6286>

[6] P. Kaur, “Who benefits from Affirmative Action? Sub-caste inequality in India,” *SSRN*, 2026. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6139913>

[7] 佐藤 れん, “「女子枠はSAPIX出身集団」東京科学大学の一般選抜組の学生が語る、批判集まる入試の実態” *All About NEWS*, 2026.
<https://news.allabout.co.jp/articles/o/119727/>

[8] 佐藤 れん, “「同じ大学なのに『違う階層』」…東京科学大学の一般選抜女子が、女子枠合格者に『あのこは貴族』を見る瞬間,” *All About NEWS*, 2026.
<https://news.allabout.co.jp/articles/o/119728/>

[9] College Board, “An update on Landscape,” *All Access*, 2025.

<https://allaccess.collegeboard.org/update-landscape>

[10] R. Chetty, D. J. Deming, and J. N. Friedman, “Diversifying society’s leaders? The determinants and causal effects of admission to highly selective private colleges,” *Quarterly Journal of Economics*, vol. 141, no. 1, 2026.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjaf050>